

USLUGE REHABILITACIJE I INTEGRACIJE ZA ŽENE KOJE SU PREŽIVELE NASILJE U REPUBLICI SRBIJI

Vedrana Lacmanović

autonomni
ženski
centar
beograd

 Austrian
Development
Agency

USLUGE REHABILITACIJE I INTEGRACIJE ZA ŽENE KOJE SU PREŽIVELE NASILJE U REPUBLICI SRBIJI

Izdavač:	Autonomni ženski centar
Autorka:	MA Vedrana Lacmanović, Autonomni ženski centar
Unos i obrada podataka:	Vedrana Lacmanović i Aleksandra Nestorov
Stručna konsultacija:	dr Tanja Ignjatović
Dizajn:	Rastko Toholj
Godina izdanja:	2020.
ISBN:	978-86-87505-31-5

Projekat *Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje* finansira Austrijska agencija za razvoj sredstvima Austrijske razvojne saradnje.

Sadržaj

I. Usluge rehabilitacije i reintegracije za žene koje su preživele nasilje u Republici Srbiji	5
1.1 Uvod	5
1.2 Predmet i ciljevi analize	6
1.3 Metodološki postupak, izazovi i ograničenja	7
2. Pregled dosadašnjih analiza o uslugama rehabilitacije i reintegracije za žene koje su preživele nasilje u Republici Srbiji	8
2.1 Analize specijalizovanih usluga za žene koje su preživele nasilje	8
2.2 Analize usluga za žene sa invaliditetom koje su preživele nasilje	9
2.3 Analize usluga za Romkinje koje su preživele nasilje	11
2.4 Usluge podrške za žrtve krivičnih dela sa elementima nasilja	12
3. Pregled usluga definisanih na osnovu relevantne pozitivno-pravne regulative	13
3.1 Usluge procene i planiranja	14
3.2 Dnevne usluge u zajednici	14
3.3 Usluge podrške za samostalan život	16
3.4 Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge	18
3.5 Usluge smeštaja	21
3.6 Materijalna pomoć	23
3.7 Zaključna razmatranja — Pregled usluga za žrtve nasilja (žene koje preživljavaju nasilje)	25
3.8 Preporuke	28
4. Literatura	30
5. Pravni okvir: korišćena međunarodna i domaća dokumenta	31

I. USLUGE REHABILITACIJE I REINTEGRACIJE ZA ŽENE KOJE SU PREŽIVELE NASILJE U REPUBLICI SRBIJI

1.1 Uvod

Nasilje prema ženama ostavlja brojne posledice na kratkotrajno i dugoročno zdravlje i dobrobit žena, kao i na ukupni kvalitet života, što dalje može uticati na njihov angažman u različitim aspektima života i društva. Često su posledice koje nasilje prema ženama ostavlja na žene, zanemarene, a njihove specifične potrebe ostaju nepriznate i bez odgovora. Stoga ova analiza ima za cilj da odgovori kako sistem socijalne zaštite u Republici Srbiji može da odgovori na te potrebe (naročito u pogledu postojanja ili razvijanja usluga rehabilitacije i reintegracije za žene koje su preživjele nasilje).

U okviru radnog teksta Socijalna politika: transponovanje pravnih tekovina Evropske unije u zakone i politike Republike Srbije (Ignjatović, 2020) daje se analiza reformi socijalne zaštite koja predstavlja dobar referentni okvir za predstavljanje stanja u Republici Srbiji. Pravac reformi socijalne zaštite predviđenih Nacrtom akcionog plana za poglavlje 19 — Socijalna politika i zapošljavanje, započelih 2001. godine, usmeren je na razvijanje integralne socijalne zaštite kroz razvoj usluga, obezbeđivanje pluralnosti pružalaca i kvaliteta usluga i stručnog rada. Ovaj proces podrazumeva jačanje odgovornosti lokalnih vlasti i povećanje uticaja različitih socijalnih aktera (javnog i civilnog sektora). Ekonomska politika i budžetska opredeljenja u velikoj meri određuju socijalnu politiku. Dok država radi na razvoju sistema usluga socijalne zaštite uz obezbeđenje učešća svih aktera, jedinice lokalne samouprave donose programe razvoja, osnivaju i obezbeđuju funkcionisanje ustanova socijalne zaštite. Nevladine organizacije su takođe prepoznate kao kreatori socijalnih programa i projekata i pružaoci usluga socijalne zaštite.

Zakon o socijalnoj zaštiti donet 2011. godine definiše da sva prava i usluge iz oblasti socijalne zaštite svi građani Republike Srbije ostvaruju pod jednakim uslovima. Ciljevi socijalne zaštite definisani ovim zakonom su: minimalna materijalna sigurnost i nezavisnost pojedinca i porodice u zadovoljavanju životnih potreba, obezbeđivanje dostupnosti usluga, stvaranje jednakih mogućnosti za samostalan život i podsticanje socijalne uključenosti, očuvanje i unapređenje porodičnih odnosa, kao i unapređenje porodične, rodne i međugeneracijske solidarnosti, prevencija zlostavljanja, zanemarivanja ili eksploatacije, odnosno otklanjanje njihovih posledica.

Zakon predviđa da se namenski transferi prenesu iz republičkog budžeta za finansiranje usluga u zajednici koje su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Akcioni plan navodi da je izrađen Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, s ciljem pravednije raspodele budžetskih mogućnosti, efikasne mere socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći i bolju targetiranost korisnika koja bi dovela do unapređenja adekvatnosti novčane socijalne pomoći.

Akcioni plan daje i prikaz stanja u centrima za socijalni rad (javnim ustanovama kojima je (pored ostalih pružaoca) povereno ostvarivanje prava i usluga iz socijalne zaštite). Na teritoriji Republike Srbije funkcioniše 140 centara sa 173 odeljenja. Istaknuto je da su preduzete aktivnosti na razvoju usluga u zajednici, ali da brojni naponi koje država čini ne dovode do poboljšanja stanja. Primetno je i da postoji trend rasta dece kao korisnika sistema socijalne zaštite, rast broja postupaka porodično pravne zaštite, rasta broja postupaka u slučajevima nasilja. Zaključuje se i da je potrebno širiti mrežu usluga u jedinicama lokalne samouprave kako bi one bile jednako dostupne, te jačanje kapaciteta centara za socijalni rad (naročito zbog višegodišnje zabrane zapošljavanja u javnom sektoru).

Izrada nove Strategije razvoja socijalne zaštite za period 2019–2025 je u toku, a u planu je i donošenje Strategije deinstitutionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici, i pratećih akcionih planova. Predviđa se i proces standardizacije usluga socijalne zaštite i licenciranje svih pružalaca u državnom sektoru, dok se ne pominje licenciranje pružaoca u privatnom i nevladinom sektoru.

Na zaštitu od nasilja prema ženama i nasilja u porodici, Srbija se obavezala i ratifikacijom Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (2013), što podrazumeva preduzimanje zakonodavnih i drugih mera zaštite i podrške žrtvama od daljeg nasilja. Ove mere treba da budu „zasnovane na razumevanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici iz rodne perspektive i da su usmerene na ljudska prava i bezbednost žrtve; zasnovane na integrisanom pristupu, koji uzima u obzir odnos između žrtava, učinilaca, dece i njihovog šireg društvenog okruženja; usmerene na izbegavanje sekundarne viktimizacije; usmerene na osnaživanje i ekonomsku nezavisnost žena žrtava nasilja; tamo gde je to prikladno, da u istim prostorijama budu pružene različite usluge namenjene zaštiti i podršci žrtava; odgovarajuće za specifične potrebe ugroženih lica, uključujući i decu žrtve, i da su im dostupne” (čl. 18 stav 3). Dalje se navodi da pružanje usluga ne sme da zavisi od spremnosti žrtve da podnese prijavu ili svedoči protiv bilo kog učinioca (čl. 18 stav 4). Konvencija pravi razliku između dve vrste usluga za žrtve: opšte usluge (čl. 20) i specijalizovane usluge podrške (čl. 22).

1.2 Predmet i ciljevi analize

Cilj ove analize je bio da se mapiraju usluge socijalne zaštite koje su namenjene ženama koje preživljavaju nasilje, kao i usluge namenjene opštoj populaciji (te ih i žene žrtve nasilja mogu koristiti ili su u njima prepoznate kao jedna od prioritarnih kategorija), kako u jedinicama lokalne samouprave, tako i na teritoriji čitave zemlje.

1.3 Metodološki postupak, izazovi i ograničenja

Istraživački postupak obuhvatio je:

- Prikupljanje, pregled i predstavljanje dosadašnjih analiza o uslugama socijalni zaštite;
- Prikupljanje i pregled usluga definisanih na osnovu zakonske regulative (relevantnih zakona i odluka o pravima i uslugama iz socijalne zaštite za svaku jedinicu lokalne samouprave), te njihovu kvantitativnu i kvalitativnu obradu.

Prvo ograničenje u mapiranju usluga socijalne zaštite namenjenih ženama koje preživljavaju nasilje, tiče se pre svega nepostojanja jedinstvene klasifikacije usluga, te je kao referentni okvir uzeta klasifikacija definisana Zakonom o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 24/2011). Primetno je da su usluge iste vrste u više različitih dokumenata definisane različito, a negde i klasifikovane u različite kategorije, što je otežalo njihovu kasniju analizu i grupisanje.

Drugo ograničenje tiče se (ne)dostupnosti dokumenata za pojedine jedinice lokalne samouprave. Iz baze pravnih podataka Paragraf Lexa (u kojoj se nalazi sva pravno-pozitivna regulativa na nivou Republike Srbije i na nivou jedinica lokalne samouprave), prikupljena je samo petina Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti. Imajući u vidu veliki broj dokumenata koji je dostupan za svaku lokalnu samoupravu, te da bi traženje Odluka o pravima i uslugama iz socijalne zaštite zahtevalo duži vremenski period, upućen je elektronski zahtev svim jedinicama lokalne samouprave s molbom da dostave važeće Odluke o pravima i uslugama iz socijalne zaštite. Veliki broj jedinica lokalne samouprave nema prečišćen tekst poslednje važeće verzije dokumenta, te su slale original dokumenta sa svim kasnijim izmenama, što je dodatno produžilo prikupljanje i obradu podataka. Prikupljena su i analizirana dokumenta za 118 jedinica lokalne samouprave od ukupno 174 na teritoriji Republike Srbije.

2. PREGLED DOSADAŠNJIH ANALIZA O USLUGAMA REHABILITACIJE I REINTEGRACIJE ZA ŽENE KOJE SU PREŽIVELE NASILJE U REPUBLICI SRBIJI

2.1 Analize specijalizovanih usluga za žene koje su preživele nasilje

U Srbiji postoji nekoliko analiza u kojima su mapirane usluge socijalne zaštite (među kojima su usluge reintegracije i rehabilitacije usmerene na žene koje preživljavaju nasilje ili usluge koje i one mogu koristiti). U nastavku će biti prikazani nalazi dosadašnjih istraživanja (uz izdvojene analize koje se odnose na situaciju u oblasti usluga za žene sa invaliditetom i Romkinje koje preživljavaju nasilje).

Na osnovu *Nezavisnog izveštaja o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici Unapređeno zakonodavstvo — neuspešna zaštita* (Ignjatović i Macanović, 2018) može se zaključiti da zakonska regulativa u Srbiji ne pravi jedinstvenu klasifikaciju usluga. Klasifikacija usluga socijalne zaštite definisana Zakonom o socijalnoj zaštiti ne grupiše usluge na opšte i specijalizovane (kao što to predviđa Konvencija). Ne postoji ni objedinjena i javno dostupna baza/mapa usluga (za žene koje preživljavaju nasilje); nisu doneti Pravilnici, niti ustanovljeni standardi za pružanje specijalizovanih usluga; nema održivog finansiranja usluga, već se one finansiraju sporadično i projektno. Pristup uslugama ograničen je u pogledu:

- Dostupnosti za žene iz višestruko marginalizovanih grupa (naročito za žene sa invaliditetom, Romkinje, lezbejke)
- Geografske pokrivenosti (pojedine lokalne samouprave pružaju specijalizovane usluge, a pojedine ne pružaju)
- Finansijskom (kod pojedinih usluga se čak zahteva od korisnica da participiraju u finansiranju usluge)
- Administrativno-formalnom smislu (jer su neke usluge dostupne neposredno (SOS telefon), a neke moraju biti odobrene (npr. smeštaj u Sigurnu kuću vrši se prema uputu CSR).

Kad govorimo o pružaocima usluga, vidljivo je da su favorizovani državni pružaoci usluga u odnosu na pružaoce iz nevladinog sektora.

U okviru publikacije „Zaštita i podrška za žene sa iskustvom nasilja — analiza lokalnih politika u Republici Srbiji” (Pešić, 2016) razmatra se pružanje usluga podrške za žene sa iskustvom nasilja.

Na početku su izlistana osnovna obeležja i klasifikacija ovih usluga; zatim se one razmatraju iz perspektive preporučenih minimalnih standarda; daje prikaz međunarodnih standarda kao okvira za uspostavljanje i pružanje usluga; te mapira rasprostranjenost usluga podrške u Evropi i primera dobre prakse.

Među primerima dobre prakse, koji se odnose na usluge rehabilitacije i reintegracije, iz Evrope možemo izdvojiti: Nacionalnu budžetsku liniju za pružanje usluga i realizaciju projekata u oblasti zaštite od nasilja u porodici (Škotska); Program za razvoj skloništa (Škotska); Nacionalni i pet regionalnih resurs centara (Norveška).

U drugom delu je predstavljen sistem usluga podrške za žene sa iskustvom nasilja u Republici Srbiji kroz: pregled stanja u oblasti i kroz pregled lokalnih politika u 6 lokalnih samouprava (Grad Vranje, Opština Kikinda, Grad Kruševac, Grad Novi Sad, Grad Niš, Grad Užice). U okviru ovog dela, zaključuje se da je broj usluga nedovoljan (naročito u pogledu specijalizovanih usluga), da one nisu na odgovarajući način geografski distribuirane, te da nisu dovoljno dostupne. Navodi se i da standardi koji se tiču specijalizovanih usluga nisu odgovarajući, a da sistem nabavke usluga nije dobro regulisan (te da su pružaoci iz državnog sektora favorizovani u odnosu na one iz privatnog sektora). Kada su u pitanju programi zaštite i podrške za žene žrtve nasilja u pogledu finansijske i psihosocijalne podrške, socijalnog stanovanja, zapošljavanja i brige o deci karakteriše ih jednodimenzionalnost, međusobna neusklađenost i nepovezanost. Konstatuje se i odsustvo programa podrške za žene nakon izlaska iz nasilja u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, zapošljavanja, stanovanja i brige o deci. Ove vrste usluga nisu planski uspostavljene, a postojeći resursi lokalnih zajednica se nedovoljno koriste. Žrtvama nasilja se uglavnom nudi izmeštanje iz sopstvenog doma, dok su programi ekonomskog, socijalnog i psihološkog osamostaljivanja žena retki.

2.2 Analize usluga za žene sa invaliditetom koje su preživjele nasilje

Kada je reč o analizama koje se odnose na usluge za osobe sa invaliditetom one su vrlo malobrojne, nema podataka za čitavu teritoriju zemlje već obuhvataju ograničen broj lokalnih samouprava. U *Posebnom izveštaju Zaštitnika građana „Pristupačnost za sve”* (Zaštitnik građana, 2018) koji je usmeren na mapiranje pristupačnosti usluga za osobe sa invaliditetom (generalno), mapirana je pristupačnost opštinskih, zgrada centara za socijalni rad, domova zdravlja i zgrada penzijsko-invalidskog fonda u 26 lokalnih samouprava¹. U okviru ovog izveštaja konstatovano je da se aktivnosti usmerene na obezbeđenje pristupačnosti usluga za osobe sa invaliditetom preduzimaju ad hoc, povremeno i na inicijativu pojedinaca iz lokalne samouprave, udruženja osoba sa invaliditetom, organizacija civilnog društva ili su rezultat dobijanja donacija po osnovu odobrenih projekata.

Primetno je da nadležne ustanove stavljaju akcenat na uklanjanje arhitektonskih barijera, dok je problem postojanja informacionih barijera u drugom planu. Zaključuje se da je prevazilaženje

1 Podaci su analizirani u sledećim opštinama/gradovima: Apatin, Žabalj, Mionica, Svilajnac, Aleksinac, Zrenjanin, Niš, Sombor, Bela Palanka, Jagodina, Pirot, Subotica, Blace, Kanjiža, Požarevac, Topola, Brus, Kraljevo, Prokuplje, Trstenik, Vladičin Han, Lebane, Raška, Dimitrovgrad, Leskovac, Ruma.

arhitektonskih barijera (postavljanjem rampi, rukohvata, podiznih platformi, spuštanje šaltera) vrlo često izvedeno bez svesti o potrebnom nivou usaglašavanja sa standardima pristupačnosti i stvarnim potrebama. Ističe se zabrinutost trenda gradnje novih objekata ili rekonstrukcije bez adekvatne primene svih standarda pristupačnosti (čime se krše osnovno principi Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom). Monitoringom je utvrđeno da su primeri instalacija asistivnih slušnih sistema i/ili zapošljavanja osoba koje poznaju jezik znakova jako retki (četiri objekta od posmatranih 104 imaju instalirane induktivne petlje, a u samo dva rade osobe koje koriste znakovni jezik).

Izveštaj o dostupnosti struktura podrške ženama sa invaliditetom koje su doživele nasilje (Iz kruga Vojvodina, 2019) obuhvatio je institucije koje pružaju podršku ženama koje doživljavaju nasilje u oblasti zdravlja (domove zdravlja i kliničke centre), pravosuđe (sudove i javna tužilaštva), socijalnu zaštitu (centre za socijalni rad, sigurne kuće, savetovališta za brak i porodicu) i bezbednost (policijske uprave) u 7 jedinica lokalne samouprave² u Vojvodini. Dostupnost usluga procenjivana je u odnosu na nekoliko kriterijuma među kojima su: dostupnost informativnih materijala (na Brajevom pismu) i internet prezentacija za slepe i slabovide žene; dostupnosti informativnih materijala u institucijama/organizacijama koje rade sa ženama sa invaliditetom; saradnje sa organizacijama koje rade sa ženama s invaliditetom; usluga za NuP prilagođenih ženama sa invaliditetom; fizičke dostupnosti; arhitektonske pristupačnosti; prevoza za žene sa invaliditetom; osoblja obučenog da komunicira sa ženama sa invaliditetom (znakovni jezik i sl.); zaposlenosti žena sa invaliditetom u organizaciji/instituciji; specijalizovane obuke zaposlenih o položaju žena sa invaliditetom i rodno zasnovanog nasilja; prikupljanja sredstava kako bi se usluge učinile dostupnim za žene sa invaliditetom; prosleđivanja prijave o NuP nadležnim institucijama/procesuiranja ovih slučajeva; istraživanja sumnje na nasilje koje trpi žena sa invaliditetom i preduzimanje neophodnih mera. Rezultati su pokazali da su institucije u većim gradovima spremnije da sarađuju sa organizacijama civilnog društva na unapređenju dostupnosti usluga zaštite od nasilja u porodici za žene sa invaliditetom od onih u manjim opštinama, kao i da su u većoj meri informisane o institucionalnim obavezama koje predviđaju međunarodne konvencije. Dalje, kada je reč o dostupnosti na Brajevom pismu samo 14,8% institucija ima materijal na Brajevom pismu ili jednostavnom jeziku, i samo 22,2% institucija ima pristupačan veb-sajt. Zaposleni u institucijama koji pružaju servise podrške su nedovoljno informisani o barijerama koje je potrebno otkloniti, rodno zasnovanom nasilju i postojećim vaninstitucionalnim uslugama podrške koje su dostupne ženama sa invaliditetom. Predstavnici gotovo dve trećine (74%) institucija zaključuju da su njihove usluge dostupne ženama sa invaliditetom, po kriterijumu da prema svakoj ženi (sa ili bez invaliditeta) postupaju jednako. Iako institucije u najvećem broju navode da su fizički dostupne (81%) i arhitektonski prilagođene (62%), ovi podaci potpuno odstupaju od onog o čemu žene sa invaliditetom na terenu svedoče, te ističu da je najčešća prepreka upravo fizička/arhitektonska nepristupačnost usluga i institucija.

Takođe, istaknuto je da su rampe često nefunkcionalne, da se dešava da postoji pristupačan ulaz u instituciju, ali nema lifta ili nije prilagođen za žene sa oštećenjem vida (taktilne staze, signalne

2 Novi Sad, Zrenjanin, Sombor, Subotica, Sremska Mitrovica, Vršac i Kikinda (i to samo za područje Vojvodine).

stepenice i slično). Kada je reč o zaposlenju osoblja koje je edukovano da komunicira na znakovnom jeziku samo 7% institucija daje potvrđan odgovor, dok oko polovine navodi da zapošljava žene sa invaliditetom. Kada je reč o finansiranju usluga namenjenih ženama sa invaliditetom 57% predstavnika institucija tvrdi da nastoji da obezbedi sredstva kako bi usluge učinili pristupačnim za žene sa invaliditetom.

2.3 Analize usluga za Romkinje koje su preživele nasilje

U okviru publikacije Rodno zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške (Marinković, Đuričković i Bičić, 2019) izloženi su rezultati istraživanja koje je obuhvatilo centre za socijalni rad, policijske stanice i škole u pet jedinica lokalne samouprave³. Navodi se da su Romkinje jedna od najranjivijih društvenih grupa, diskriminisana u javnom i privatnom životu. Fizički i socijalno su izolovane u naseljima na periferiji gradova koji imaju izuzetno loše higijenske i bezbedonosne uslove, imaju nizak nivo obrazovanja, jezičke barijere, a pravno su nevidljive jer vrlo često ne poseduju lična dokumenta. Kako mahom žive u nehygijenskim naseljima suočavaju se sa brojnim problemima: nedostatkom pijaće vode; nepostojanjem adekvatnog sistema otpadnih voda; životom u nebezbednim stambenim objektima i najčešće životni prostor dele sa više od dva lica. Žene i devojčice su naročito pogođene usled stroge patrijarhalne strukture koja odlikuje romsku zajednicu, te žive u ekstremnoj psihološkoj i fizičkoj izolaciji, onemogućene da se samostalno (bez muške pratnje) kreću, a prinuđene su da se snalaze kako bi obezbedile svakodnevne životne potrebe (na primer pijaću vodu). To su razlozi koji Romkinje čine dodatno vulnerabilnim od nasilja u porodici. Dodatni problem, predstavljaju prisilni brakovi i rano majčinstvo Romkinja. Najčešće nasilje ne prijavljuju kako zbog patrijarhalnog vaspitanja u kome su učene da su strogo podređene muškarcu, normalizaciji nasilja, kao i činjenici da nemaju gde da odu.

Rezultati istraživanja, pokazuju da su u institucijama koje pružaju usluge podrške ženama koje su preživele nasilje prisutne predrasude prema Romkinjama, te da profesionalci u ovim ustanovama ne poseduju adekvatna znanja o radu sa ženama i devojčicama iz marginalizovanih grupa. Od usluga koje su navedene u ovom istraživanju navodi se da su anketiranjem Romkinja u naseljima identifikovale sledeće potrebe i stepen njihovog zadovoljenja: ginekološki pregled (89,3%), konsultacije sa socijalnom radnicom/psihološkinjom u CSR (68,2%), besplatna pravna pomoć (69,2%), dečiji dodatak (85,7%), materijalna pomoć (56,6%), SOS konsultacije (30,6%), smeštaj u sigurnu kuću (11,2%).

Kada je reč o specijalizovanim uslugama podrške: ispitanice su istakle da nisu dobile potrebne konsultacije putem SOS telefona jer ne znaju broj telefona na koji mogu da se obrate za pomoć i podršku, dok one koje su bile smeštene u Sigurnu kuću navode da je odnos prema njima bio diskriminatoran u pogledu održavanja lične higijene, krađe, broja dece, te dužine boravka.

3 Istraživanje je urađeno u opštinama Kragujevac, Kostolac, Smederevska Palanka, Mladenovac i beogradskim opštinama Voždovac, Palilula, Zemun i Zvezdara.

2.4 Usluge podrške za žrtve krivičnih dela sa elementima nasilja

U okviru izveštaja Pregled postojećih organizacija za podršku u Republici Srbiji (Multidonatorski poverenički fond za podršku sektoru pravosuđa u Srbiji, 2017) razmatraju se usluge iz perspektive Direktive Evropskog parlamenta i Saveta od 25. oktobra 2012. o utvrđivanju minimalnih standarda o pravima, podršci i zaštiti žrtava krivičnih dela (Direktiva o pravima žrtava), čiju je implementaciju Srbija utvrdila kao prioritet u okviru pregovora o pristupanju EU. Klasifikacija usluga zasnovana na Direktivi o pravima žrtava (na kojoj je ova publikacija zasnovana) nije komplementarna klasifikaciji usluga koju predviđa Konvencija Saveta Evrope, ni Zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srbije, ali ipak može biti izvor informacija o tome gde žene (koje su preživele nasilje) mogu dobiti podršku (putem mape usluga namenjenih žrtvama kriminaliteta).

Direktiva ističe da država treba besplatno da obezbedi pristup organizacijama za podršku žrtvama, delujući u interesu žrtava pre, tokom i određeno vreme nakon krivičnih postupaka. Ovaj izveštaj zasnovan je na anketi u kojoj su učestvovala ukupno 73 organizacije, dok su informacije o još 36 organizacija uključene u bazu podataka na osnovu dodatnih istraživanja. Anketirane su postojeće organizacije u Srbiji i analizirano je šta treba učiniti kako bi se obezbedilo da žrtve svih oblika kriminaliteta, na teritoriji čitave Srbije imaju pristup ovakvim službama.

U izveštaju se navodi da se u najvećem broju slučajeva usluge žrtvama kriminaliteta pružaju nevladine organizacije, te da dve najznačajnije vrste usluga obezbeđuje država: 1) podršku žrtvama (oštećene strane) i svedocima u krivičnom postupku (i to samo tokom trajanja postupaka) koje su poverene tužilaštvima i sudovima, te Službi za zaštitu dece i svedoka) i 2) prihvatilišta za žrtve nasilja (posebno žene i decu žrtve porodičnog nasilja i trgovine ljudima) koje vode državni centri za socijalni rad. Zaključeno je da ove službe pomoć pružaju određenim grupama žrtava, te da se obezbeđuje samo izvestan broj usluga.

Izveštaj dalje navodi da je broj opštih usluga dostupan žrtvama svih vrsta kriminaliteta u Srbiji limitiran, te da su usluge često specifične i fokusirane na specifične profile žrtava (žene sa invaliditetom žrtve nasilja, žrtve rodno zasnovanog nasilja, žrtve trgovine ljudima i slično).

Iako je ovaj nivo specijalizacije važan i značajan naročito za podršku žrtvama iz posebno osetljivih grupa, postoji rizik da brojne žrtve koje ne potpadaju pod ove kategorije neće dobiti potrebnu podršku. Osim toga, usluge su limitirane u pogledu geografske pokrivenosti i većina je dostupna na lokalnom nivou. Generalni zaključak je da su mnoge žrtve u Srbiji u riziku da ne ostvare pristup nijednoj vrsti usluga.

3. PREGLED USLUGA DEFINISANIH NA OSNOVU RELEVANTNE POZITIVNO-PRAVNE REGULATIVE

Zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srbije grupiše usluge socijalne zaštite u pet kategorija (čl. 40):

- 1) usluge procene i planiranja;
- 2) dnevne usluge u zajednici;
- 3) usluge podrške za samostalni život;
- 4) savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge;
- 5) usluge smeštaja.

Kao korisnici prava i usluga socijalne zaštite prepoznati su deca i mladi, kao i odrasla i starija lica.

Osim navedenih usluga socijalne zaštite, biće predstavljena i analiza prava iz materijalne pomoći u jedinicama lokalne samouprave, jer ova vrsta prava može biti vrlo značajna iz perspektive reintegracije žena koje preživljavaju nasilje u porodici i partnerskom kontekstu.

U nastavku ćemo dati prikaz analize usluga u jedinicama lokalne samouprave definisanim Odlukama o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti i njihovim izmenama. Ova analiza obuhvatila je 118 jedinica lokalnih samouprava⁴, dok za ostalih 56 jedinica lokalne samouprave podaci nisu dostupni odnosno nisu dostavile traženi dokument.

Pre detaljnijeg prikaza usluga u jedinicama lokalne samouprave još jednom ukazujemo na navedena ograničenja u mapiranju i analizi podataka (poglavlje 1.3).

4 Analizom su obuhvaćene Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti i njihove izmene u sledećim jedinicama lokalne samouprave: Ada, Aleksandrovac, Aleksinac, Arandelovac, Arilje, Babušnica, Bač, Bačka Palanka, Bačka Topola, Bajina Bašta, Batočina, Bečej, Bela Palanka, Beočin, Beograd, Blace, Bogatić, Boljevac, Bor, Brus, Bujanovac, Čačak, Čajetina, Crna Trava, Dimitrovgrad, Doljevac, Gadžin Han, Golubac, Gornji Milanovac, Indija, Irig, Jagodina, Kanjiža, Kikinda, Kladovo, Knić, Knjaževac, Koceljeva, Kosjerić, Kovačica, Kovin, Kragujevac, Kraljevo, Krupanj, Kruševac, Kučevo, Kula, Kuršumlija, Lajkovac, Lapovo, Leskovac, Loznica, Lučani, Majdanpek, Mali Idoš, Mali Zvornik, Malo Crniće, Medveđa, Merošina, Negotin, Niš, Nova Crnja, Nova Varoš, Novi Pazar, Novi Sad, Odžaci, Opovo, Osečina, Pančevo, Paraćin, Pećinci, Petrovac na Mlavi, Pirot, Požarevac, Prijepolje, Prokuplje, Rača, Raška, Ražanj, Rekovac, Ruma, Šabac, Sećanj, Senta, Šid, Sjenica, Smederevo, Sokobanja, Sombor, Srbobran, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Svrlijig, Temerin, Titel, Topola, Trgovište, Trstenik, Ub, Užice, Valjevo, Varvarin, Velika Plana, Veliko Gradište, Vladičin Han, Vladimirci, Vlasotince, Vranje, Vrnjačka Banja, Vršac, Žabalj, Žabari, Žagubica, Zaječar, Žitište, Zrenjanin.

Ukupno 29 jedinica lokalnih samouprava nije dostavilo traženu dokumentaciju: Aleksinac, Alibunar, Apatin, Bački Petrovac, Bela Crkva, Bojnik, Bosilegrad, Čičevac, Čoka, Čuprija, Despotovac, Ivanjica, Lebane, Ljig, Ljubovija, Mionica, Novi Bečej, Novi Kneževac, Plandište, Požega, Preševo, Priboj, Smederevska Palanka, Sremski Karlovci, Surdulica, Svilajnac, Tutin, Vrbas, Žitorađa.

3.1 Usluge procene i planiranja

Ova vrsta usluge definisana je Zakonom o socijalnoj zaštiti (čl. 43) kao usluga koja obuhvata procenu stanja, potreba, snaga i rizika korisnika i drugih njemu značajnih lica, te donošenje:

- a) plana usluga i mera za porodicu sa planom stalnosti za dete;
- b) plana za samostalni život mlade osobe koja je pre nego što je navršila 14 godina bila lišena roditeljskog staranja, odnosno nije živela s roditeljima ili usvojiteljima;
- c) individualnog plana usluga i mera za odraslog ili starijeg korisnika.

Vršenje ove usluge povereno je centrima za socijalni rad, centru za porodični smeštaj i usvojenje, ustanovama za vaspitanje dece i omladine.

3.2 Dnevne usluge u zajednici

Zakon o socijalnoj zaštiti dnevne usluge u zajednici (čl. 40) grupiše kao:

- 1) dnevni boravak
- 2) pomoć u kući
- 3) svratište
- 4) i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju.

Tabela 1 — Prikaz dnevnih usluga u zajednici po broju jedinica lokalne samouprave

Naziv usluge	Generalno — za stanovništvo koje ima potrebu	Za definisane kategorije	Za žene žrtve nasilja
Dnevni boravak/Klub	/	99	/
Pomoć i nega u kući	18	96	/
Lični pratilac deteta	/	74	/
Svratište	/	7	/
Druge usluge	3	1	/

Analiza dnevnih usluga u jedinicama lokalne samouprave pokazala je da ni u jednoj jedinici lokalne samouprave nema dnevnih usluga koje su namenjene ženama koje su preživele nasilje. One mogu koristiti neke od dnevnih usluga kao pripadnice pojedinih kategorija (mladi, odrasla i starija lica, žene sa invaliditetom), ali nijedna usluga nije specijalizovano namenjena ženama koje preživljavaju nasilje.

Kada je reč o usluzi dnevnog boravka tj. klubovima, iz analiziranih Odluka o pravima i uslugama iz socijalne zaštite, utvrđeno je da ovu vrstu usluge ima 99 jedinica lokalne samouprave.

U svim lokalnim samoupravama ova usluga obezbeđuje se za definisane kategorije stanovništva među kojima se pominju sledeće:

- osobe sa invaliditetom (najčešće definisane kao osobe sa smetnjama u razvoju)
- odrasla i stara lica (sa invaliditetom, sa demencijom, bolesna)
- deca i mladi (sa invaliditetom, obolela do autizma, cerebralne i dečije paralize, deca u riziku/sukobu sa zakonom/poremećajima ponašanja, deca predškolskog uzrasta).

Usluga pomoć i nega u kući u jedinicama lokalne samouprave obezbeđuje se za sledeće kategorije korisnika:

- a) za celokupno stanovništvo generalno u jednoj jedinici lokalne samouprave
- b) u 96 jedinica lokalnih samouprava za kategorije korisnika koje su različito definisane u okviru pojedinačnih lokalnih samouprava, a među njima su: stara lica, deca i mladi, lica sa hroničnim bolestima, generalno lica koja žive sama u domaćinstvu i nisu u stanju da se sama staraju o sebi, deca koja su uključena u vaspitno-obrazovni proces u kućnim uslovima.
- c) u 17 jedinica lokalne samouprave usluga pomoći i nege u kući pruža se korisničkim kategorijama koje nisu unapred definisane, odnosno kategorijama koje su definisane kao „i druga lica koja nisu u stanju da se sama o sebi staraju, a žive sama; ili kao druge ranjive grupe u skladu sa potrebama lokalne zajednice; ili kao osobe sa prebivalištem na teritoriji jedinice lokalne samouprave koje imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa; licima koja se bliže određuju Pravilnikom jedinice lokalne samouprave.

Usluga ličnog pratioca deteta predviđena je odlukama u 74 jedinice lokalne samouprave. Ova usluga namenjena je detetu sa invaliditetom kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima. Obezbeđuje se za dete koje je uključeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno školu i obuhvata: pomoć kod kuće u oblačenju i održavanju lične higijene; pomoć u zajednici — korišćenju gradskog prevoza, kretanja, odlaska na mesta za provođenje slobodnog vremena i slično. U proseku jedinice lokalne samouprave navode da se ova usluga obezbeđuje u trajanju do 40 časova nedeljno. Ova usluga mogla bi se svrstati i u grupu usluga podrške za samostalan život, ali sve jedinice lokalne samouprave grupišu je u dnevne usluge jer se obezbeđuje svakodnevno detetu koje pohađa predškolsku ustanovu/školu.

Dnevna usluga svratišta definisana je odlukama 7 jedinica lokalne samouprave i obezbeđuje se za unapred definisane kategorije lica i to: decu, mlade, odrasla i stara lica koja žive ili rade na ulici i dobrovoljno zatraže ili pristanu na uslugu.

Tri jedinice lokalne samouprave su u svojim odlukama predvidele i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju. Međutim uslugama nalaze se:

- 1) *Centar za hiporehabilitaciju* — u 2 jedinice lokalne samouprave ova usluga je namenjena otvorenoj grupi korisnika, odnosno namenjena je deci i mladima sa smetnjama u razvoju, deci oboleloj od autizma, deci sa poremećajima u društvenom ponašanju i odraslim licima koja ispunjavaju uslove za ovu uslugu (zavisno od stepena i vrste smetnji).
- 2) *Servisne usluge* koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju dostupna je u 1 jedinici lokalne samouprave i namenjena celokupnom građanstvu te lokalne samouprave.
- 3) *Inkluzivna igraonica* — namenjena deci sa i bez invaliditeta do 11 godina.

3.3 Usluge podrške za samostalan život

Zakon o socijalnoj zaštiti dnevne usluge u zajednici (čl. 40) grupiše kao:

- 1) stanovanje uz podršku
- 2) personalna asistencija
- 3) obuka za samostalan život
- 4) druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu.

Tabela 2 — Prikaz usluga podrške za samostalan život po broju jedinica lokalne samouprave

Naziv usluge	Generalno — za stanovništvo koje ima potrebu	Za definisane kategorije	Za žene žrtve nasilja
Personalna asistencija	/	38	/
Stanovanje uz podršku	/	56	1
Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima	27	32	6 ⁵
Druge usluge	/	5	/

Analiza usluga podrške za samostalan život u odlukama o socijalnoj zaštiti jedinica lokalne samouprave pokazala je da samo u jednoj jedinici lokalne samouprave postoji usluga usmerena isključivo na žene koje su preživele nasilje (i njihovu decu), dok se kod pojedinih usluga navode kao direktna korisnička kategorija (što će detaljnije biti objašnjeno kod mapiranja samih usluga).

Usluga personalne asistencije definisana je odlukama u 38 jedinica lokalne samouprave. Ova usluga namenjena je punoletnim osobama sa invaliditetom kojima je potreban I ili II stepen podrške i pri tom ostvaruju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, pod uslovom da imaju sposobnost samostalnog odlučivanja i da su radno ili društveno angažovana ili uključena u

5 Ove usluga nije namenjena isključivo žrtvama nasilja već i drugim kategorijama korisnika, a one su samo jedne od pobrojanih. Takođe, usluge su u svim jedinicama lokalne samouprave usmerene na žrtve nasilja u porodici generalno, ne samo na žene.

neki od obrazovnih programa. Aktivnosti usluge personalne asistencije usmerene su ka održavanju i unapređenju kvaliteta života korisnika, u zavisnosti od identifikovanih potreba i kapaciteta za samostalno obavljanje određenih aktivnosti, kao i kapaciteta porodice korisnika i dostupnih resursa. Usmerena je ka zadovoljavanju ličnih i životnih potreba, radi uspostavljanja većeg nivoa samostalnosti.

Kada je reč o stanovanju uz podršku ova usluga definisana je u 57 jedinica lokalne samouprave (od čega samo 1 ima uslugu namenjenu za žene koje su preživele nasilje). Jedina jedinica lokalne samouprave koja ima uslugu stanovanja uz podršku za žene koje su preživele nasilje i njihovu decu je Grad Zrenjanin. U ovu grupu svrstana je i usluga Produženog stanovanja za žene i decu žrtve nasilja u porodici i žrtve trgovine ljudima koju obezbeđuje Grad Zrenjanin. Ova usluga obezbeđuje se ženama i deci žrtvama nasilja u porodici i žrtvama trgovine ljudima, sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina, po prestanku bezbednosnih rizika i potrebe za smeštajem u „Sigurnu kuću” ako im je stambeno pitanje nerešeno ili privremeno rešeno.

U drugim jedinicama lokalne samouprave ova usluga namenjena različitim kategorijama korisnika:

- a) Mladima koji se osamostaljuju obezbeđuje se u ograničenom vremenskom periodu uz stručnu podršku u razvijanju veština neophodnih za potpuno osamostaljivanje i uključivanje u zajednicu. Mladi se smeštaju u namenski opredeljene smeštaje, po prestanku smeštaja u ustanovi socijalne zaštite ili hraniteljskoj porodici, kao i po prestanku boravka u ustanovi za vaspitanje dece i omladine, odnosno u ustanovi za izvršenje krivičnih sankcija, kao i onima koji ne mogu ili ne žele da se vrate u svoju biološku ili srodničku porodicu, niti su u mogućnosti da započnu samostalan život;
- b) Odraslim osobama sa invaliditetom, koje usled društvenih ili drugih prepreka imaju smanjene mogućnosti da se uključe u aktivnosti društva na istom nivou sa drugima. Obezbeđuje se licima koja su napustila institucionalni smeštaj, a može se organizovati i kao alternativa za institucionalno zbrinjavanje, na period koji je u skladu sa potrebama korisnika;
- c) Licima lečenim od zavisnosti od alkohola ili psihoaktivnih supstanci, starijim od 18 godina;

Kada je u pitanju socijalno stanovanje u zaštićenom uslovima mnoge lokalne samouprave je svrstavaju u uslugu podrške za samostalan život, dok je neki svrstavaju u inovativne ili druge usluge u socijalnoj zaštiti. U ukupno 65 jedinica lokalne samouprave mapirana je ova vrsta usluge i to:

- 1) u ukupno 38 jedinica lokalne samouprave za definisane kategorije korisnika među kojima su:
 - starija lica (od 65 godina sposobna za samostalan život);
 - osoba sa invaliditetom (dete sa smetnjama u razvoju korisnik dodatka za pomoć i negu drugog lica);

- roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo (samohrani roditelj maloletne dece kod kojih nije utvrđeno očinstvo, odnosno materinstvo, kad drugi roditelj ne učestvuje u izdržavanju dece, u slučaju smrti ili kad je nepoznato mesto boravka jednog od roditelja ili se nalazi na izdržavanju kazne zatvora duže od 6 meseci);
 - ugroženi, stambeno neobebeđeni pojedinci i porodice sa prebivalištem na teritoriji opštine; lica koja su kao maloletna bila pod posebnom zaštitom države (starateljstvo, hraniteljstvo, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu);
 - izbegla i interno raseljena lica; jednoroditeljske porodice sa detetom/decom mlađom od 18 godina i/ili studentom odnosno studentima mlađim od 26. godina;
 - socijalno ugrožena lica i porodice koje zbog fizičkih ili mentalnih bolesti, hronične bolesti ili invaliditeta člana porodice ne mogu da obezbede uslove za pristojan život;
 - mlađa punoletna lica bez roditeljskog staranja
 - u ukupno 6 jedinica lokalne samouprave kao korisnici usluge socijalnog stanovanja pominju se žrtve nasilja i to: kao lice prema kome je izvršeno nasilje u porodici (Grad Beograd, Užice, Požarevac); kao žrtve seksualnog-porodičnog nasilja (Prijepolje, Smederevo); žrtve porodičnog nasilja (Trgovište).
- 2) u ukupno 27 jedinica lokalne samouprave u kojima je korisnička grupa definisana u kategorijama i otvorena za širi krug lica u koji spadaju „druga lica po proceni centra za socijalni rad”.

U druge usluge podrške za samostalan život spadaju: socijalno preduzetništvo; društvo za pomoć ometenim u razvoju; prevodilački servis za znakovni jezik za osobe sa invaliditetom; obuka za samostalan život; dodatna podrška u obrazovanju dece, učenika i odraslih sa smetnjama u razvoju u vaspitnoj grupi i školi.

3.4 Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge

U savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge Zakon o socijalnoj zaštiti ubraja:

- 1) intenzivne usluge podrške porodici koja je u krizi;
- 2) savetovanje i podrška roditelja, hranitelja i usvojitelja;
- 3) podrška porodici koja se stara o svom detetu ili odraslom članu porodice sa smetnjama u razvoju;
- 4) održavanje porodičnih odnosa i ponovno spajanje porodice;
- 5) savetovanje i podrška u slučajevima nasilja;
- 6) porodična terapija;
- 7) medijacija;

- 8) SOS telefoni;
- 9) aktivacija i druge savetodavne i edukativne usluge i aktivnosti.

Tabela 3 — Prikaz savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga po broju jedinica lokalne samouprave

Naziv usluge	Generalno — za stanovništvo koje ima potrebu	Za definisane kategorije	Sve žrtve nasilja	Žene žrtve nasilja
Socijalno-edukativne usluge	22	3	/	/
Savetodavne usluge	34	40	15 ⁶	/
Terapijske usluge	12	6	/	/
Medijacija	26	/	/	/
Mobilni tim za hitne intervencije	11	/	1	/
SOS telefon za žrtve nasilja	6	3	4	1
Druge usluge	12	4	/	/

Klasifikacija i analiza savetodavno — terapijskih i socijalno — edukativnih usluga pokazuje da su u Odlukama o pravima i uslugama iz socijalne zaštite različitih jedinica lokalne samouprave ove usluge klasifikovane i definisane na potpuno različite načine, da postoji preklapanje, mešanje i različit nivo opštosti (u smislu toga da su neke usluge definisane samo generalno kao savetodavno-terapijske, a negde je navedeno konkretno na koju vrstu usluga se misli). Iz svih ovih razloga gore prikazana tabela ima svoja ograničenja, razlike i odstupanja u pojedinim jedinicama lokalnih samouprava. To takođe znači da za pojedine usluge treba uraditi detaljniju analizu kako bi se utvrdilo u kojoj meri su one dostupne i namenjene ženama koje preživljavaju nasilje.

Kada je reč o socijalno-edukativnim uslugama u 22 jedinice lokalne samouprave ova usluga namenjena je celokupnom građanstvu te teritorije, dok su u 3 jedinice lokalne samouprave usluge namenjene jasno definisanim kategorijama lica.

Savetodavne usluge u 33 jedinice lokalne samouprave dostupne su celokupnom građanstvu, dok je u 55 jedinica lokalne samouprave ova usluga opredeljena na definisane kategorije korisnika i to:

- za porodicu u krizi (tj. bračno i porodično savetovalište, održavanje porodičnih odnosa i ponovno spajanje)
- za roditelja, hranitelja i usvojitelja;

6 Ova usluga namenjena je široj kategoriji korisnika među kojima su i žrtve nasilja.

- za decu i mlade (za adolescente, decu predškolskog uzrasta, decu sa rizičnim i delikventnim ponašanjem)
- za stara lica
- u slučajevima nasilja u porodici⁷
- podrška porodici koja se stara o detetu/odraslom članu sa smetnjama u razvoju
- savetovalište za žene⁸ (podrška ženama iz „rizičnih grupa” koje su svakodnevno izložene stresnim situacijama i problemima ili su iznenada suočene sa promenom ili problemom u svojoj porodici ili okruženju)
- kancelarija za brigu o samohranim majkama i majkama koje se samostalno i neposredno brinu o deci⁹.

Kada je reč o terapijskim uslugama u 12 lokalnih samouprava ova usluga namenjena je celokupnom građanstvu, dok je u 6 jedinica lokalne samouprave ona definisana za porodicu tj. kao porodična terapija.

Usluge medijacije dostupne su prema podacima iz analiziranih Odluka o socijalnoj zaštiti u ukupno 26 jedinica lokalnih samouprava.

Mobilni tim za hitne intervencije dostupan je u 11 jedinica lokalne samouprave za celokupno građanstvo, dok je samo u jednoj jedinici lokalne samouprave eksplicitno navedeno da je ovaj tim namenjen za zbrinjavanje žrtava nasilja.

Usluge SOS telefona navedene su u 14 Odluka o pravima i uslugama iz socijalne zaštite u lokalnim samoupravama. U ukupno 6 jedinica lokalne samouprave ova usluga namenjena je celokupnom građanstvu ili nije detaljnije navedeno kojoj kategoriji lica je namenjena već je samo pobrojana usluga SOS telefona. Te jedinice lokalne samouprave su: Bačka Topola, Kikinda, Raška, Trstenik, Kovačica, Leskovac. U 3 jedinice lokalne samouprave ova vrsta usluge namenjena je pojedincu i porodicama u krizi (Bela Palanka, Subotica, Indija). U 4 jedinice lokalne samouprave kao korisnička grupa navedene su žrtve nasilja generalno i to u: Babušnici, Bogatiću, Dimitrovgradu i Žitištu. Samo jedna jedinica lokalne samouprave kao korisničku grupu SOS telefona definiše žene sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja (Čajetina).

Kao druge savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge mapirane su: u 12 jedinica lokalne samouprave one namenjene celokupnom građanstvu i to aktivacija i druge savetodavne i edukativne usluge i aktivnosti (3 jedinice lokalne samouprave) i pravna podrška marginalizovanim grupama generalno (u 9 jedinica lokalne samouprave). Kada je reč o ovoj vrsti usluga za definisane kategorije ona je mapirana u 4 jedinice lokalne samouprave i to su pravna podrška za Rome, osobe

7 Aleksandrovac, Bečej, Kikinda, Kladovo, Knić, Knjaževac, Leskovac, Požarevac, Trstenik, Kovačica, Kosjerić, Lučani, Novi Sad, Srbobran, Vladičin Han.

8 Čajetina.

9 Jagodina.

sa invaliditetom, materijalno ugrožena lica, izbegla i raseljena lica (1 jedinica lokalne samouprave); Porodični saradnik (dve jedinice lokalne samouprave); i usluge prevencije i zaštite žrtava nasilja (1 jedinica lokalne samouprave).

3.5 Usluge smeštaja

Usluge smeštaja Zakon o socijalnoj zaštiti (čl. 40) definiše kao:

- 1) smeštaj u srodničku, hraniteljsku ili drugu porodicu za odrasle i starije;
- 2) domski smeštaj;
- 3) smeštaj u prihvatilište i
- 4) druge vrste smeštaja.

Tabela 4 — Prikaz usluga smeštaja po broju jedinica lokalne samouprave

Naziv usluge	Generalno — za stanovništvo koje ima potrebu	Za definisane kategorije	Sve žrtve nasilja	Žene žrtve nasilja
Smeštaj u prihvatilište, prihvatnu stanicu	7	14	50 ¹⁰	19 ¹¹
Sigurna kuća za žrtve nasilja	/	/	4	8
Predah smeštaj	/	23	/	/
Druge usluge	/	3	/	/

Kada je reč o uslugama smeštaja u prihvatilište/prihvatnu stanicu u analiziranim Odlukama o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti ova usluga definisana je u 90 jedinica lokalne samouprave, od toga broja u ukupno 19 jedinica lokalne samouprave usluge su usmerene na žene žrtve nasilja kao korisnike, dok su u 50 lokalnih samouprava žrtve nasilja prepoznate kao jedna od kategorija korisnika. U jedinicama lokalne samouprave gde se usluga smeštaja u prihvatilište obezbeđuje za različite kategorije korisnika:

- deca i mladi (bez roditeljskog staranja, sa poremećajima u ponašanju, u skitnji, bez pratnje i u različitim kriznim situacijama);
- lica u skitnji (beskućnici, prosjaci);
- odrasla, stara i invalidna lica;

10 U okviru ove grupe usluga postoji jedan broj jedinica lokalne samouprave koji uslugu prihvatilišta pruža za različite kategorije stanovništva među kojima su i žrtve nasilja generalno.

11 U okviru ove grupe usluga postoji jedan broj jedinica lokalne samouprave koji uslugu prihvatilišta pruža za različite kategorije stanovništva među kojima se kao kategorija korisnica eksplicitno navode i žene i deca žrtve nasilja.

- lica kojima je potrebno hitno zbrinjavanje usled nasilja, zanemarivanja, elementarne nepogode, požara, smrti lica koje se o njemu staralo;
- trudnicama i ženama sa decom od kojih je jedno mlađe od tri godine;
- žrtvama nasilja u porodici.

Za lokalne samouprave u kojima su žrtve nasilja definisane kao jedna od kategorija koja može biti smeštena u prihvatnu stanicu, nije jasno da li se one smeštaju u istu prihvatnu stanicu gde se smeštaju i ostale kategorije korisnika. Primetno je i da neke jedinice lokalne samouprave upućivanje na sigurnu kuću druge lokalne samouprave nazivaju prihvatilištem/prihvatnom stanicom).

Ukupno 19 Odluka o pravima i uslugama iz socijalne zaštite eksplicitno navodi da je usluga namenjena ženama i deci ugroženim porodičnim nasiljem (Babušnica, Beočin, Dimitrovgrad, Jagodina, Kladovo, Knić, Knjaževac, Niš, Novi Sad, Rekovac, Titel, Kuršumljija, Negotin, Nova Crnja, Svrljig, Žabari, Leskovac, Sečanj, Temerin).

Usluga smeštaja u sigurnu kuću za žrtve nasilja, navodi se u 12 jedinica lokalne samouprave i to: u ukupno 8 odluka eksplicitno se navodi da je usluga namenjena ženama i deci ugroženim nasiljem u porodici (Beograd, Kikinda, Pančevo, Ruma, Sremska Mitrovica, Vranje, Zrenjanin, Bor), dok se u 4 kao korisnici ove usluge definišu žrtve nasilja generalno (Šabac, Smederevo, Subotica, Zaječar).

Usluga predah smeštaja mapirana je u 23 jedinice lokalne samouprave. Ova usluga obuhvata kratkoročni i povremeni smeštaj osoba sa smetnjama u razvoju, koji se obezbeđuje kao dnevni, vikend ili višednevni smeštaj, čime se pruža podrška kako korisniku tako i porodici, u održavanju i poboljšanju kvaliteta njihovog života. Korisnici usluge predah su osobe svih uzrasta sa intelektualnim teškoćama i autizmom, sa višestrukim smetnjama u razvoju, senzornim i fizičkim invaliditetom.

U druge usluge svrstane su usluge interventnog smeštaja: u ustanovu socijalni zaštite ili u hraniteljsku porodicu pripremljenu za urgentni smeštaj žrtvama nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u porodici, kao i starim licima; urgentni porodični smeštaj deci.

3.6 Materijalna pomoć

Materijalna pomoć je definisana kao pravo u socijalnoj zaštiti. Zakon o socijalnoj zaštiti (čl. 79) definiše materijalnu podršku kao „novčane socijalne pomoći, dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, pomoć za osposobljavanje za rad, jednokratnu novčanu pomoć, pomoć u naturi i druge vrste materijalne podrške, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za njegovo sprovođenje”. Kako se ova zakonska klasifikacija materijalne podrške razlikuje od materijalne pomoći koje obezbeđuju jedinice lokalne samouprave, ona ovde neće biti razmatrana (niti upoređivana). U okviru Odluka o pravima i uslugama iz socijalne zaštite koje definišu ogroman i raznolik broj prava koja se tiču materijalne pomoći, najgrublje podeljeno možemo ih svrstati u:

- 1) Novčanu pomoć
- 2) Novčanu pomoć u naturi
- 3) Naknadu troškova
- 4) Druga prava

Tabela 5 — Materijalna pomoć po broju jedinica lokalne samouprave

Naziv usluge	Pod uslovima definisanim odlukom JLS	
Novčana pomoć	Jednokratna	113
	Vanredna	21
	Interventna	13
	Ostalo	42

Kada je reč o pravima koja se tiču novčane pomoći vidljivo je da postoji vrlo široka klasifikacija, te je napravljena „gruba” podela kako bi se ona prikazala. Važno je napomenuti, da je kod nekih prava bilo vrlo složeno napraviti jasnu distinkciju jer se prepliću i u okviru različitih jedinica lokalne samouprave različito definišu, i jer su kategorije vrlo slične jedna drugoj. Sve vrste materijalne pomoći (jednokratna, interventna/vanredna) obezbeđuju se radi zadovoljenja tj. različitih vrsta socijalnih potreba zbog kojih se lice našlo usled različitih okolnosti (usled nezaposlenosti i nemogućnosti zadovoljavanja osnovnih životnih potreba; pribavljanja lične dokumentacije radi ostvarivanja prava u oblasti socijalne zaštite, kao i troškova pokretanja i vođenja upravnih i sudskih postupaka, bolesti čiji troškovi nisu u celosti ili su delimično priznati po osnovu zdravstvenog osiguranja, smeštaja u ustanovu socijalne zaštite ili u hraniteljsku porodicu; postpenalne zaštite; otklanjanja posledica elementarne nepogode i slično). U ostale novčane pomoći svrstane su različite vrste pomoći koje se međusobno razlikuju po vremenskom periodu primanja (stalna, privremena, mesečna); potom one koje su namenjene različitim ciljnim grupama (penzionerima, roditeljski dodatak majkama, trudnicama, porodiljama, porodicama palih boraca, materijalno ugroženim porodicama, studentima i slično). Žene koje preživljavaju

nasilje mogu koristiti materijalne pomoći pod uslovima definisanim u Odlukama o socijalnoj zaštiti kao i druge kategorije korisnika sa prebivalištem u konkretnim lokalnim samoupravama. Novčanu pomoć koja je usmerena direktno na žrtve nasilja imaju Grad Beograd i Pirot.

Tabela 6 — Pomoć u naturi po broju jedinica lokalne samouprave

Naziv usluge	Pod uslovima definisanim odlukom JLS
Besplatan obrok/Narodna kuhinja	80
Paketi hrane i higijene	6
Novogodišnji pokloni za decu	7
Ogrev	14
Udžbenici i školski pribor	18
Oprema korisnika za smeštaj u ustanovu soc. zaštite ili porodicu	94
Generalno definisana kao pomoć u naturi	20

Pomoć u naturi obezbeđuje se za besplatne obroke u formi narodne kuhinje ili besplatnih đaćkih obroka; paketa hrane i higijene; novogodišnjih poklona za decu, ogreva, udžbenika i školskog pribora, opreme za smeštaj u ustanovu soc. zaštite ili drugu porodicu. U okviru 20 jedinica lokalne samouprave ovo pravo definisano je generalno kao pravo na pomoć u naturi, dok se detaljniji uslovi razrađuju Odlukom. Žene koje preživljavaju nasilje nisu direktno pobrojane kao kategorija korisnika ove vrste pomoći, već je mogu koristiti pod uslovima određenim Odlukom o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti kao i svi drugi građani i građanke konkretne lokalne samouprave.

Tabela 7 — Pravo na naknadu troškova po broju jedinica lokalne samouprave

Naziv usluge	Pod uslovima definisanim odlukom JLS
Sahrane/pogrebni troškovi	105
Subvencija prevoza	55
Subvencija školskih putovanja	14
Sudskih troškova/veštačenja	4
Komunalne usluge	27
Zdravstvene zaštite	26
Smeštaja	19
Rešavanje stambenih pitanja/adaptacija	21
Ishrane prolaznika	32

Pravo na naknadu troškova obezbeđuje se za: sahrane/pogrebne troškove; subvencije prevoza ili popust na prevoz za različite kategorije korisnika (učenike i studente, penzionere, osobe sa invaliditetom, decu sa invaliditetom i njihove pratioce, profesore, ratne invalide i žrtve rata, zdravstvene osiguranike, korisnike smeštaja); subvenciju školskih putovanja (ekskurzija, letovanja, zimovanja za materijalno ugroženu decu, za decu sa invaliditetom i slično); sudskih troškova/veštačenja; komunalnih usluga (ili popusta na komunalne usluge); zdravstvene zaštite (među kojima su i troškovi specifičnih zdravstvenih usluga dece sa invaliditetom, rehabilitacije za mlade, specifične ishrane dece, vantelesne oplodnje, nabavke ortopedskih pomagala koja nisu na listi Republičkog fonda za zdravstvenu zaštitu Republike Srbije); smeštaj (u internat za materijalno ugroženu, decu sa invaliditetom, interventni smeštaj u prihvatilište i slično); rešavanja stambenih potreba, pomoć za saniranje i poboljšanje/adaptiranje uslova stanovanja socijalno ugroženih lica; ishranu i putne troškove prolaznika.

Ove vrste prava žene koje preživljavaju nasilje mogu koristiti kao i drugi građani i građanke koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Kako bi se utvrdilo da li su neka od ovih prava usmerena direktno na žene koje preživljavaju nasilje potrebno je izvršiti dublju analizu odluka tj. utvrditi pod kojim uslovima se koja vrsta pomoći obezbeđuje.

3.7 Zaključna razmatranja — Pregled usluga za žrtve nasilja (žene koje preživljavaju nasilje)

U prethodnom poglavlju mapirane su usluge socijalne zaštite (definisane Zakonom o socijalnoj zaštiti) pregledom i analizom Odluka o pravima i uslugama iz socijalne zaštite koje su dostupne građanstvu u 118 jedinica lokalne samouprave (koje su dostavile dokumenta po zahtevu za pristupom informacijama od javnog značaja, od ukupno 174 na Teritoriji Republike Srbije). Ove usluge mapirane su s ciljem da se utvrde usluge socijalne zaštite koje su namenjene ženama koje preživljavaju nasilje, kao i usluge namenjene opštoj populaciji (za koje su žene koje preživljavaju nasilje prepoznate kao jedna od prioritarnih kategorija korisnica), kako u jedinicama lokalne samouprave, tako i na teritoriji čitave zemlje.

Pre nego što sumiramo pregled usluga namenjenih ženama koje su preživele nasilje, važno je podsetiti da su ograničenja u prikupljanju i analizi podataka bila: nepostojanje jedinstvene klasifikacije usluga (na nacionalnom nivou), te različito definisanje i klasifikacija usluga u okviru različitih jedinica lokalne samouprave.

Kada je reč o dnevnim uslugama u zajednici, utvrđeno je da ni u jednoj od jedinica lokalne samouprave nema ove vrste usluga namenjenih ženama koje su preživele nasilje. One mogu koristiti neke od dnevnih usluga, kao što su na primer dnevni boravak/klub ili pomoć i nega u kući, kao pripadnice pojedinih kategorija (zbog starosti, bolesti, invaliditeta). Ukoliko imaju dete sa invaliditetom, one kao i celokupno građanstvo konkretne jedinice lokalne samouprave mogu koristiti uslugu ličnog pratioca deteta (pod za to definisanim uslovima).

Mapiranje usluge podrške za samostalan život, pokazuje da među ovom vrstom usluga postoji samo jedna koja je usmerena direktno na žene žrtve nasilja i njihovu decu (kao i na žrtve trgovine ljudima) i to je usluga stanovanja uz podršku koju obezbeđuje Grad Zrenjanin. Iako se ova vrsta

usluge obezbeđuje u 57 jedinica lokalne samouprave, samo u jednoj usmerena je direktno na žene koje preživljavaju nasilje i njihovu decu (ali i na žrtve trgovine ljudima). Osim toga, žrtve nasilja (generalno) pominju se kao korisnička grupa usluge socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima u 6 jedinica lokalne samouprave i to: kao lice prema kome je izvršeno nasilje u porodici (Grad Beograd, Užice, Požarevac); kao žrtve seksualnog-porodičnog nasilja (Prijepolje, Smederevo); žrtve porodičnog nasilja (Trgovište)

Druge usluge iz grupe usluga podrške za samostalan život žene koje preživljavaju nasilje mogu koristiti kao i svi drugi građani i građanke pod unapred za to definisanim uslovima.

To su usluge personalne asistencije (u slučaju invaliditeta), socijalno preduzetništvo, društvo za pomoć ometenim u razvoju, prevodilački servis za znakovni jezik za osobe sa invaliditetom, obuka za samostalan život, a ukoliko su majke dece sa invaliditetom mogu koristiti dodatnu podršku u obrazovanju dece u vaspitnoj grupi i školi.

U pogledu savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga, podsećamo na već navedena ograničenja (data u poglavlju 3.4), mapirane su sledeće vrste usluga: socijalno-edukativne usluge, savetodavne usluge, terapijske usluge, medijacija, mobilni tim za hitne intervencije, SOS telefon za žrtve nasilja i druge usluge. U okviru svih ovih usluga samo 1 jedinica lokalne samouprave navodi žene sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja (i to je SOS telefon za žene sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja u opštini Čajetina), dok 4 jedinice lokalne samouprave (Babušnica, Bogatić, Dimitrovgrad i Žitište) kao korisnike usluge prepoznaju žrtve nasilja generalno. Osim toga, žrtve nasilja generalno kao korisnici usluga (pored drugih korisničkih kategorija) navedene su i kod savetodavnih usluga u 15 jedinica lokalne samouprave. Žrtve nasilja generalno kao korisnička grupa pominju se u 1 od ukupno 12 jedinica lokalne samouprave u kojima je mapirano postojanje Mobilnog tima za hitne intervencije. Ostale usluge žene koje preživljavaju nasilje mogu koristiti kao građanke konkretne jedinice lokalne samouprave (kao i svi drugi građani i građanke) pod za to definisanim uslovima.

Usluge smeštaja mapirane u jedinicama lokalne samouprave svrstane su u sledeće kategorije: smeštaj u prihvatilište/prihvatnu stanicu, sigurna kuća za žrtve nasilja, predah smeštaj i druge usluge. U ovoj kategoriji usluga ujedno je i najveći broj jedinica lokalne samouprave u kojima su usluge usmerene na žrtve nasilja kao korisničku kategoriju. U pogledu smeštaja u prihvatilište/prihvatnu stanicu od ukupno 90 jedinica lokalne samouprave u kojima je mapirana ova usluga u 19¹² ona je usmerena na žene žrtve nasilja kao korisnice, dok su u 50 žrtve nasilja generalno prepoznate kao jedna od kategorija korisnika. U vezi sa ovom vrstom usluga, upitno je da li tamo gde su žrtve nasilja definisane kao jedna od kategorija koja može biti smeštena u prihvatnu stanicu, da li se one smeštaju u istu prihvatnu stanicu gde se smeštaju i ostale kategorije korisnika. Takođe, pojedine jedinice lokalne samouprave upućivanje na sigurnu kuću druge lokalne samouprave nazivaju prihvatilištem/prihvatnom stanicom. Smeštaj u sigurnu kuću kao usluga za žrtve nasilja navodi se u 12 jedinica lokalne samouprave, od toga u 8 se eksplicitno navodi da je

12 Babušnica, Beočin, Dimitrovgrad, Jagodina, Kladovo, Knjić, Knjaževac, Niš, Novi Sad, Rekovac, Titel, Kuršumlija, Negotin, Nova Crnja, Svrlijig, Žabari, Leskovac, Sečanj, Temerin.

usluga namenjena ženama i deci ugroženim nasiljem u porodici (Beograd, Kikinda, Pančevo, Ruma, Sremska Mitrovica, Vranje, Zrenjanin, Bor), dok su ostale 4 usmerene na žrtve nasilja generalno (Šabac, Smederevo, Subotica, Zaječar). Ostale usluge žene koje preživljavaju nasilje mogu koristiti kao građanke konkretne jedinice lokalne samouprave (kao i svi drugi građani i građanke) pod za to definisanim uslovima.

U pogledu prava na materijalnu pomoć, mapirano je da se klasifikacija data u Zakonu o socijalnoj zaštiti, razlikuje od materijalne pomoći koje obezbeđuju jedinice lokalne samouprave.

U okviru Odluka o pravima i uslugama iz socijalne zaštite koje definišu ogroman i raznolik broj prava koja se tiču materijalne pomoći, najgrublje podeljeno možemo ih svrstati u: novčanu pomoć, novčanu pomoć u naturi, naknadu troškova i druga prava. Među ovim uslugama mapirano je da samo 2 jedinice lokalne samouprave imaju novčanu pomoć za žrtve nasilja (generalno) i to su Grad Beograd i Piroć. Za ove vrste prava potrebno je izvršiti detaljniji pregled Odluka o pravima i uslugama i socijalne zaštite kako bi se utvrdilo da li i pod kojim uslovima žene koje preživljavaju nasilje mogu da ih ostvare, u svakom slučaju ova prava su im dostupna kao građankama konkretnih jedinica lokalne samouprave (pod za to definisanim uslovima).

Analiza odluka o pravima i uslugama iz socijalne zaštite pokazala je da su usluge socijalne zaštite usmerene direktno na žene koje preživljavaju nasilje malobrojne. One nisu prepoznate kao korisnička grupa za pojedine vrste usluga, a u najvećoj meri dostupne su im usluge smeštaja (prihvatište i sigurna kuća), dok su druge usluge i prava usmerena uglavnom na šire kategorije korisnika ili na celokupno stanovništvo konkretne jedinice lokalne samouprave. Vidljivo je da čak i malobrojne usluge (koje se po Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici) svrstavaju u specijalizovane usluge za žrtve nasilja u porodici (SOS telefon i smeštaj u Sigurnu kuću i Prihvatište) ne ispunjavaju standarde u pogledu (geografske) dostupnosti (čl. 18), a naročito je upitna dostupnost ovih usluga ženama iz (višestruko) marginalizovanih grupa.

Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti predstavljaju samo osnovu za njihovo ostvarivanje u praksi, te je upitno kako se u praksi obezbeđuje razvoj usluga, pluralnost pružalaca, kvaliteta usluga i stručnog rada, što bi trebalo mapirati nekim budućim detaljnijim analizama.

3.8 Preporuke

Analiza odluka o pravima i uslugama iz socijalne zaštite pokazala je da usluge socijalne zaštite usmerene direktno na žene koje preživljavaju nasilje nisu razvijene u dovoljnom obimu, da su neravnomerno geografski dostupne, kao i da je uočljiv nedostatak specijalizovanih usluga za žene koje su preživele nasilje. Na ovo upućuju podaci dobijeni analizom Odluka o socijalnoj zaštiti jedinica lokalnih samouprava. Nerazvijenost i nepristupačnost usluga za žene koje su preživele nasilje potvrđuju i dosadašnja malobrojna istraživanja i analize (naročito u pogledu malobrojnosti specijalizovanih usluga za žene žrtve nasilja, kao i neispunjavanja standarda u pogledu geografske i dostupnosti za žene iz višestruko marginalizovanih grupa). Identifikovano je da su ženama koje su preživele nasilje u najvećoj meri dostupne usluge (urgentnog) smeštaja u prihvatilišta i sigurne kuće, dok su druge usluge usmerene uglavnom na šire kategorije korisnika ili na celokupno stanovništvo konkretne jedinice lokalne samouprave.

Imajući u vidu sve već navedeno, a u cilju boljeg prepoznavanja i odgovora na (specifične) potrebe žena koje preživljavaju nasilje (naročito u pogledu razvijanja i obezbeđivanja usluga rehabilitacije i reintegracije) u okviru sistema socijalni zaštite potrebno je:

- Razvijati nove specijalizovane usluge socijalne zaštite za žene koje su preživele nasilje i unapređivati postojeće zasnovano na istraživanjima njihovih potreba u lokalnoj zajednici (pre svega onih koje su u najvećem riziku i najvulnerabilnije), a u skladu sa dobrim praksama (iz EU i drugih zemalja).
- Prilikom osmišljavanja, razvoja i implementacije (novih) usluga za žene koje su preživele nasilje voditi računa o sledećem:
 - da su jednako pristupačne i dostupne ženama iz višestruko marginalizovanih grupa (naročito ženama sa invaliditetom, Romkinjama, lezbejkama).
 - da su geografski adekvatno distribuirane u skladu sa gustinom naseljenosti i procenjenim potrebama stanovnica konkretne jedinice lokalne samouprave.
 - da su održivo i kontinuirano budžetski finansirane i da se obrati posebna pažnja na to da se pristup usluzi ne ograniči ili ne uskrati iz finansijskih razloga odnosno da teret plaćanja usluga ne pada na same korisnice, kao i da se usluge ne „ugase” zbog nedostatka finansijske podrške.
 - da je osigurano informisanje građanki jedinice lokalne samouprave koje su preživele nasilje o njihovim pravima i mogućnostima iz oblasti socijalne zaštite, načinu apliciranja, potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava i procesu odabira u kontekst promocije usluga, prevencije i responzivnosti na prepoznate probleme sa kojima se one suočavaju.
- Sprovoditi evaluaciju implementacije usluga socijalne zaštite kako bi se dobile povratne informacije o procesu i primeni koje će dati smernice za potencijalno poboljšanje programa, kao i dokumentovati koliki uticaj i značaj imaju realizovane usluge.

- Inicirati izmene postojećeg pravnog okvira jedinica lokalnih samouprava i prepoznati žene koje su preživele nasilje kao specifičnu ciljnu grupu/kategoriju pri definisanju i pružanju usluga socijalne zaštite koje obuhvataju odnosno koje su usmerene na širi krug korisnika, tamo gde je to razložno i gde postoji potreba za istom.
- Uspostaviti jedinstvenu klasifikaciju usluga socijalne zaštite za teritoriju čitave zemlje (u pogledu njihovog definisanja, obuhvata, kategorija). Izraditi i redovno ažurirati objedinjenu bazu/mapu usluga socijalne zaštite i učiniti je javno dostupnom (postavljanjem na internet stranice jedinica lokalnih samouprava, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i drugih relevantnih tela i institucija). U okviru ove baze razviti podkategorije ili indikatore za pretraživanje od kojih će jedan indikator biti „usluge za žene koje su preživele nasilje”.
- Učiniti važeću pozitivno-pravnu regulativu koja se odnosi na socijalnu zaštitu jedinica lokalnih samouprava javno dostupnom i transparentnom (postavljanjem na internet stranice i/ili druge javne platforme jedinica lokalnih samouprava) i redovno je ažurirati.

4. LITERATURA

Ignjatović, T. (2020). Socijalna politika u Srbiji: Da li su postupci transponovanja pravnih tekovina Evropske unije i sprovođenja obaveza prihvaćenih međunarodnih ugovora u najboljem interesu korisnika — sagledano iz rodne i perspektive žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja? Autonomni ženski centar, Beograd. Dostupno na: https://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/2020/Socijalna_politika_u_Srbiji_iz%20rodne%20perspektive.pdf (pristupljeno 28.3.2020.)

Ignjatović, T. i Macanović, V. (2018). UNAPREĐENO ZAKONODAVSTVO — NEUSPEŠNA ZAŠTITA Nezavisni izveštaj o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Autonomni ženski centar, Beograd. Dostupno na: https://www.womenngo.org.rs/images/GREVIO/GREVIO_izvestaj_Srbija.pdf (pristupljeno: 28.3.2020).

Iz kruga Vojvodina (2019). Izveštaj o dostupnosti struktura podrške ženama sa invaliditetom koje su doživele nasilje. Iz kruga Vojvodina, UN Women, Evropska komisija.

Marinković, J., Đuričković, N., Bičić, A. (2019). Rodno zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške. Romski centar za žene i decu Daje, Beograd. Dostupno na: <https://romadaje.org/rodno-zasnovano-nasilje-nad-romkinjama-i-dostupnost-usluga-podrske/> (pristupljeno 28.2.2020.)

Pešić, D. (2016). Zaštita i podrška za žene sa iskustvom nasilja — analiza lokalnih politika u Republici Srbiji, 2016. Autonomni ženski centar, Beograd. Dostupno na: https://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/2016/Zastita_i_podrska_za_zene_sa_iskustvom_nasilja-analiza_lokalnih_politika_u_Republici_Srbiji.pdf (pristupljeno 28.2.2020.)

Pregled postojećih organizacija za podršku u Republici Srbiji, 2017. Multidonatorski poverenički fond za podršku sektoru pravosuđa u Srbiji. Dostupno na: <https://www.mdtfjss.org.rs/archive//file/Overview%20of%20existing%20victim%20support%20services%20in%20Serbia%20-%20RS.pdf> (pristupljeno 28.3.2020.).

Zaštitnik građana (2018), Poseban izveštaj Zaštitnika građana „Pristupačnost za sve”, Zaštitnik građana, Beograd. Dostupno na: <https://www.ombudsman.rs/attachments/article/5893/Poseban%20izvestaj%20PRISTUPACNOSTI%20final.pdf> (pristupljeno 28.2.2020.)

5. PRAVNI OKVIR: KORIŠĆENA MEĐUNARODNA I DOMAĆA DOKUMENTA

Zakon o socijalnoj zaštiti, Službeni glasnik RS, br. 24/2011, dostupno na: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_socijalnoj_zastiti.html

Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (2013) dostupno na: <http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2013/2246-13Lat.pdf>

Odluka i o pravima i uslugama socijalne zaštite Opštine Ada („Službeni list opštine Ada” br. 9/2015.)

Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti Opštine Aleksandrovac („Službeni list opštine Aleksandrovac” 5/2014., 5/2015. i 5/2017.)

Odluka o usvajanju Strateškog plana za razvoj socijalne zaštite opštine Aleksinac za period 2017–2022 („Službeni list opštine Aleksinac” br. 30/2016.)

Odluka o uslugama iz oblasti socijalne zaštite u opštini Arandelovac („Službeni glasnik opštine Arandelovac” doneto na sednici Skupštine opštine Arandelovac 19.10.2012)

Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Arilje („Službeni glasnik opštine Arilje” 16/2017)

Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Babušnica („Skupštinski pre gled opštine Babušnica”, 9/2011)

Odluka o pravima na socijalnu zaštitu u opštini Bač („Službeni list opštine Bač” 4/2017)

Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Bačka Palanka („Službeni list opštine Bačka Palanka” 38/2013)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Bačka Palanka („Službeni list opštine Bačka Palanka” 9/2016)

Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Bačka Topola („Službeni list opštine Bačka Topola” 9/2014)

Odluka o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta” 2/2013)

Odluka o usvajanju strategije razvoja socijalne zaštite opštine Bajina Bašta za period 2018–2022. godina („Službeni list opštine Bajina Bašta” 6 /2017)

Strategija razvoja socijalne zaštite opštine Bajina Bašta za pe riod 2018–2022. godine („Službeni list opštine Bajina Bašta” 6/2017)

Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Batočina („Službeni list opštine Batočina” 12/2012)

Odluka o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti opštine Bečej („Službeni list opštine Bečej” 18/2016)

Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Bela Palanka („Službeni list grada Niša” 67/08, 2017, 2019).

Odluka o socijalnoj zaštiti Beočin („Službeni list opštine Beočin” 6/2017)

Odluka o izmenama i dopunama odluke o socijalnoj zaštiti Beočin („Službeni list opštine Beočin 13/2017)

Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštitu Grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, br. 55/2011, 8/2012 — ispr., 8/2012, 42/2012, 65/2012, 31/2013, 57/2013, 37/2014, 82/2015, 4/2016, 37/2016, 56/2016, 114/2016, 102/2017, 50/2018, 103/2018 i 115/2019)

Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Blace („Službeni list opštine Blace” br. 1/20)

Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite opštine Bogatić („Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva”, br. 32/2015 i 2017)

- Odluka o pravima u oblasti socijalne zaštite i socijalne sigurnosti građana koji se finansiraju iz budžeta opštine Bujanovac („Službeni glasnik opštine Bujanovac” 2015)
- Odluka o socijalnoj zaštiti („Službeni list opštine Bor” 13/2011)
- Odluka o izmenama odluke o socijalnoj zaštiti („Službeni list opštine Bor” 3/2015)
- Odluka o dopunama odluke o socijalnoj zaštiti („Službeni list opštine Bor” 22/2017)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Brus („Službeni list opštine Brus” 9/2013)
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o socijalnoj zaštiti opštine Brus („Službeni list opštine Brus” 12/2013)
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o socijalnoj zaštiti opštine Brus („Službeni list opštine Brus” 2/2020)
- Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka („Službeni list grada Čačka”, br. 2/2013, 22/2013 i 20/2016)
- Odluka o socijalnoj zaštiti Opštine Čajetina („Službeni list opštine Čajetina” br. 2/2018)
- Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Crna Trava („Službeni glasnik grada Leskovca” br. 29/2011, 27/2017 i 32/2019)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Dimitrovgrad („Službeni list grada Niša” br. 70/11 i 27/13, 10/17 i „Službeni list opštine Dimitrovgrad”, br. 17/18)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Doljevac („Službeni list Grada Niša”, br. 22/18)
- Odluka o proširenim pravima iz socijalne zaštite građana u opštini Golubac („Službeni glasnik opštine Golubac” 6/2013 i 2014).
- Odluka o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Gornji Milanovac („Službeni glasnik opštine Gornji Milanovac” br. 24/2011., 17/2016., 28/2016. i 1/2020. godine)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Indija („Službeni list opštine Indija” 27/2018)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Irig („Službeni list opština Srema” 6/2016)
- Odluka o socijalnoj zaštiti grada Jagodina („Službeni glasnik grada Jagodina”, br. 15/2012, 6/2015, 27/2017 i 22/2018)
- Odluka o uslugama socijalne zaštite i materijalnoj podršci koje obezbeđuje opština Kanjiža („Službeni list opštine Kanjiža” 11/15 i 27/16)
- Odluka o socijalnoj zaštiti grada Kikinda („Službeni list grada Kikinde”, br. 34/2017)
- Odluka o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite u opštini Kladovo („Službeni list opštine Kladovo” br. 2011)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Knić („Službeni glasnik opštine Knić” br. 19/2018)
- Odluka o socijalnoj zaštiti u opštini Knjaževac („Službeni list opštine Knjaževac”, br. 9/2011)
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o socijalnoj zaštiti u opštini Knjaževac („Službeni list opštine Knjaževac”, br. 20/2013)
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o socijalnoj zaštiti u opštini Knjaževac („Službeni list opštine Knjaževac”, br. 29/2018)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Kosjerić 2017 („Službeni glasnik opštine Kosjerić” 3/2017 i 30/2019)
- Odluka o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Kovačica („Službeni list opštine Kovačica” br. 20/2016)
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Kovačica („Službeni list opštine Kovačica” br. 10/2017)
- Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite opštine Kovin („Službeni list opštine Kovin” 18/2015)

- Odluka o socijalnoj zaštiti grada Kragujevca („Službeni list grada Kragujevca”, br. 16/2011, 3/2016 i 34/2018)
- Odluka o socijalnoj zaštiti grada Kraljeva („Službeni list grada Kraljeva”, br. 21/2017 i 22/2018)
- Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Kraljeva („Službeni list grada Kraljeva”, br. 12/2011, 28/2012, 1/2013 — ispr. i 30/2014)
- Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite opštine Krupanj („Službeni list opštine Krupanj 30/2017)
- Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Kruševca („Službeni list grada Kruševca”, br. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017 i 13/2019)
- Odluka o pravima građana iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Kučevo („Službeni glasnik opštine Kučevo” br. 2018)
- Odluka o ostvarivanju prava i usluga u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti opštine Kula („Službeni list opštine Kula”, br. 19/2014)
- Odluci o uslugama iz oblasti socijalne zaštite („Službeni list opštine Kuršumlja” br. 3/2012)
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslugama iz oblasti socijalne zaštite u opštini Kuršumlja („Službeni list opštine Kuršumlja” br. 20/2016)
- Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite opštine Lajkovac („Službeni glasnik opštine Lajkovac” 6/2018)
- Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalni zaštite opštine Lajkovac („Službeni glasnik opštine Lajkovac” 8 /2019)
- Odluka o uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu u opštini Lapovo („Službeni glasnik opštine Lapovo” 4/2015.)
- Odluka o socijalnoj zaštiti građana na teritoriji grada Leskovca („Službeni glasnik grada Leskovca”, br. 4/2014, 5/2015, 7/2017, 29/2017 i 2/2018)
- Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Loznice („Službeni list Grada Loznice”, br. 7/2017)
- Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite u opštini Lučani („Službeni glasnik opštine Lučani”, 10/2012)
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite u opštini Lučani („Službeni glasnik opštine Lučani”, 12/2012)
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite u opštini Lučani („Službeni glasnik opštine Lučani”, 6/2016)
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite u opštini Lučani („Službeni glasnik opštine Lučani”, 12/2017)
- Odluka o proširenim pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Majdanpek („Službeni list opštine Majdanpek”, br. 17/11, 39/17, 18/18, 33/18, 24/19 i 36/19)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Mali Idoš („Službeni list opštine Mali Idoš”, br. 16/2017)
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o socijalnoj zaštiti opštine Mali Idoš („Službeni list opštine Mali Idoš”, br. 10/2018)
- Odluka o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite opštine Mali Zvornik (doneta na sednici Skupštine opštine Mali Zvornik 23.11.2011.)
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalni zaštite opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik” b r. 7/11 i 2017)
- Odluka o proširenim pravima i oblicima socijalne zaštite građana opštine Malo Crniće („Službeni list opštine Malo Crniće”, br. 7/2019)
- Odluka o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Medveđa i izmene i dopune odluke („Službeni glasnik grada Leskovca” br. 37/2016, 2018, i 2019).

- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Merošina („Službeni list grada Niša” 47/2017)
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o socijalnoj zaštiti opštine Merošina („Službeni list grada Niša” 134/2017)
- Odluka o socijalnoj zaštiti na teritoriji opštine Negotin („Službeni list opštine Negotin”, 7/2012)
- Odluka o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Niša („Službeni list grada Niša”, br. 101/2012, 96/2013, 44/2014, 118/2018, 18/2019 i 63/2019)
- Odluka o socijalnoj zaštiti građana opštine Nova Crnja („Službeni list opštine Nova Crnja” 11/2011)
- Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite koje obezbeđuje opština Nova Varoš („Službeni list opštine Nova Varoš” br. 2014)
- Odluka o dopuni odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite koje obezbeđuje opština Nova Varoš (doneta na sednici skupštine opštine Nova Varoš 15.11.2019.)
- Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara”, br. 2/2019)
- Odluka o socijalnoj zaštiti grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada”, br. 38/2011, 10/2012, 34/2017 — dr. odluka, 42/2018 i 55/2019)
- Odluka o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti opštine Odžaci („Službeni list opštine Odžaci” 20/2017)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Opovo („Opštinski službeni glasnik opštine Opovo” br. 19/2012)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Osečina („Opštinski službeni i glasnik Osečina”, br. 3/2019)
- Odluka o socijalnoj zaštiti građana grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva”, br. 38/2015, 32/2016, 7/2017 — ispr. i 21/2018)
- Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Paraćin („Službeni list opštine Paraćin”, br. 8 /2011 i 2/2012)
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Paraćin („Službeni list opštine Paraćin” br. 17/2013)
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o socijalnoj zaštiti opštine Paraćin („Službeni list opštine Paraćin” br. 4/2014, 13/2014 i 22/2014)
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o socijalnoj zaštiti opštine Paraćin („Službeni list opštine Paraćin br. 4/2015 i 5/2015)
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o socijalnoj zaštiti opštine Paraćin („Službeni list opštine Paraćin br. 1/2016 i 32/2016)
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o socijalnoj zaštiti opštine Paraćin („Službeni list opštine Paraćin” br. 4/2017 i 18/2017)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Pećinci („Službeni list opština Srema”, br. 39/2011, 7/2013, 14/2015, 22/2018 — drugi propis i 35/2018 — drugi propis)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Petrovac na Mlavi („Službeni glasnik opštine Petrovac na Mlavi” 3/2017, 2/2018 i 9/2018)
- Odluka o socijalnoj zaštiti grada Pirota („Službeni list grada Niša”, br. 2/2018)
- Odluka o socijalnoj zaštiti građana grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca”, br. 4/2013 i 13/2013)
- Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite građana opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje” 2/2016)
- Odluka o socijalnoj zaštiti grada Prokuplja („Službeni list grada Prokuplja”, br. 27/2019)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Rača („Službeni glasnik opštine Rača”, br. 15/2019)
- Odluka o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Raška („Službeni glasnik opštine Raška”, br. 165/2016)

- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Ražanj („Službeni list opštine Ražanj” 7/11, 2/14, 8/17 i 12/18)
- Odluka o socijalnoj zaštiti u opštini Rekovac („Službeni glasnik opštine Rekovac”, br. 10/2011)
- Odluka o socijalnoj zaštiti u opštini Ruma i osnovne odredbe („Službeni list opština Srema”, mart 2013)
- Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca („Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva”, br. 16/2018 i 29/2018)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Senta („Službeni list opštine Senta”, br. 29/16)
- Odluka o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik opštine Sjenica”, br. 2/2014)
- Odluka o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu („Službeni list grada Smedereva”, br. 2/2019 — prečišćen tekst)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Sokobanja („Službeni list opštine Sokobanja”, 40/2018)
- Odluka o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Sombora („Službeni list grada Sombora”, br. 28/2016)
- Odluka o pravima u socijalnoj zaštiti opštine Srbobran („Službeni list opštine Srbobran”, 2016)
- Odluka o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Sremska Mitrovica („Službeni list grada Sremska Mitrovica”, br. 12/2018 i 3/2019)
- Odluka o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti grada Subotice (Odluka je objavljena u „Službenom listu grada Subotice”, br. 40/2013, 15/2014, 7/2015 (čl. 5. nije u prečišćenom tekstu), 44 /2016, 37/2017 i 35/2019)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Stara Pazova („Službeni list opština Srema” Broj: 7/09, 8/12, 21/16, 38/16)
- Odluka o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite opštine Svrljig („Službeni list grada Niša”, 78/2011, 51/2019)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Temerin („Službeni list opštine Temerin” br. 3/2014)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Titel („Službeni list opštine Titel”, br. 11/2013)
- Odluka o pravima na materijalnu podršku i usluge socijalne zaštite opštine Topola („Službeni list opštine Topola” 10/2012, 12/2016)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Trgovište („Službeni glasnik grada Vranja”, 2019)
- Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Trstenik („Službeni list opštine Trstenik”, br. 2013)
- Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti u opštini Ub („Službeni glasnik opštine Ub”, br. 5/2012)
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti u opštini Ub („Službeni glasnik opštine Ub”, br. 9/2015)
- Odluka o socijalnoj zaštiti grada Užica („Službeni list grada Užica”, br. 7/2015)
- Odluka o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu („Službeni glasnik grada Valjeva”, br. 15/2019 — prečišćen tekst)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Varvarin („Službeni list opštine Varvarin”, br. 9/2012)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Veliko Gradište („Službeni list opštine Veliko Gradište”, br. 12/2018)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja”, br. 28/2015, 4/2016 i 2017)
- Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Vladimirci („Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva”, br. 2017)
- Odluku o socijalnoj zaštiti opštine Vlasotince („Službeni glasnik grada Leskovca”, 2018)
- Odluka o socijalnoj zaštiti grada Vranja („Službeni glasnik Grada Vranja”, br. 44/2016, 8/2018 i 16/2019)

Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Vrnjačka Banja („Službeni list opštine Vrnjačka Banja”, 16/2011)

Odluka o realizaciji budžeta opštine Vrnjačka Banja u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu („Službeni list opštine Vrnjačka Banja”, 39/2017)

Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti u gradu Vršcu („Službeni list opštine Vršac”, br. 16/2011 i 11/2014 i „Službeni list grada Vršca”, br. 18/2016 i 7/2018)

Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Žabalj („Službeni list opštine Žabalj” 11/2011, 23/2012, 18/2014, 24/2014, 29/2015, 27/2016, 11/2017, 15/2019)

Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti u opštini Žabari („Službeni list opštine Žabari” 4/2012)

Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti u opštini Žagubica („Službeni list opštine Žagubica” 10/2011)

Odluka o socijalnoj zaštiti građana na teritoriji grada Zaječara („Službeni list grada Zaječara”, br. 31/2013 i 3/2016)

Odluka o socijalnoj zaštiti građana opštine Žitište („Službeni list opštine Žitište” 24/2011)

Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Zrenjanina („Službeni list Grada Zrenjanina”, br. 16/2017 i 18/2019 — dr. odluka)

**USLUGE REHABILITACIJE
I INTEGRACIJE ZA ŽENE
KOJE SU PREŽIVELE NASILJE
U REPUBLICI SRBIJI**

